

PUNTO CRÍTICO

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2023
NÚMERO 8

PUNTO CRÍTICO

Comité editorial

Editor

Adrián Fernández

Co-editora

Jazmín Mota

Diseño editorial

Héctor Ortega

Redacción / Colaboradores

Mariana Velázquez

Lorena Morales

Tatiana Espinosa

Rocío Espinosa

Gianella Espinosa

Daniel Patiño

Imagen de portada:

**Image by wirestock on
Freepik**

MeCCS

Plataforma Mexicana de
Captura y Almacenamiento
de CO₂

✉ puntocritico@meccs.org.mx

 [linkedin.com/company/meccs](https://www.linkedin.com/company/meccs)

 [@MeCCS.plataforma](https://www.instagram.com/MeCCS.plataforma)

CDMX, México.

© PUNTO CRÍTICO, 2023

DOI 10.5281/zenodo.10137899

Nota del editor

El tejido de América –o probablemente sea mejor hablar de *Abya Yala* y de *Turtle Island*– se entrelaza con hilos de múltiples narrativas, tradiciones y luchas. Este territorio, por supuesto, no es sólo una superficie de 18 millones de kilómetros cuadrados, sino un espacio de confluencia de mundos, visiones y *epistemes*. Sin duda alguna, la pluralidad y la riqueza humana y ecológica inherente a él constituyen un punto crítico en aspectos de biodiversidad, patrimonio, movimientos sociales y políticos, espiritualidad y filosofías de vida que son centrales en los debates sobre derechos, equidad y justicia social. Por ello, los habitantes de este continente tenemos un rol clave al enfrentar los retos socioambientales de los que, consciente o inconscientemente, somos parte.

En este número abordamos un artículo de Jazmín Mota, de MeCCS sobre el encuentro de mundos, saberes y tecnologías en América Latina, así como las interconexiones humano-naturaleza que permitan esbozar y trazar alternativas hacia la sostenibilidad. Tatiana, Rocío y Gianella Espinosa, fundadoras de la Asociación para la Resiliencia del Bosque frente a la Inter-Oceánica (ARBIO), comparten su visión, experiencia y retos en las labores de conservación del bosque amazónico. En la sección *CO₂nv ersando* incluimos una entrevista a Daniel Patiño sobre el primer auto de hidrógeno en Latinoamérica. En la sección *Sí, sí es* mostramos información relevante sobre el continente americano a través de algunos mapas. Por último, en *Para llevar*, recopilamos algunos libros, documentales y proyectos para profundizar en los saberes y en los retos que tiene nuestro continente en cuestiones socioambientales.

Abya Yala: una visión desde lo local y la otredad

Por **Jazmín Mota**

Cuentan las historias y narran algunos textos antiguos que, hace poco más de 500 años, un grupo de europeos llegó a Abya Yala¹, un territorio con una vasta diversidad de flora y fauna, una tierra *madura* desde sus entrañas hasta sus cielos. ¿Cuál habrá sido la sorpresa de los recién llegados al mirar tantas maravillas de múltiples formas y colores?

Abya Yala estaba habitada por mujeres y hombres que, tras siglos de observación y convivencia con su entorno, aprendieron cómo alimentarse, vestirse, construir sus hogares, curarse y recrearse a partir de lo que la Pachamama² les proveía. Así, desde los inmensos océanos, extensos ríos y lagos hasta las altas montañas nevadas, los bosques, las selvas y los páramos, muchas culturas florecieron y prosperaron.

Existen historias acerca de lo que ocurrió a raíz de la llegada de la gente del otro lado del océano que son contadas desde distintas perspectivas: algunas desde la mirada de los conquistadores y otras pocas exponen *la visión de los vencidos*³. El caso es que, para finales del siglo XV, iniciaría un periodo de colonización de las personas, la cultura y la naturaleza. Sin duda, la gran cantidad de recursos que los territorios colonizados podían proveer a Europa desataron un insaciable extractivismo cuyos remanentes perduran hasta nuestros días.

Un par de siglos más tarde, el científico y explorador más famoso del mundo, Alexander von Humboldt, desembarcó en Cumaná para iniciar un viaje por Abya Yala –renombrada como América–, motivado por su aguda curiosidad y deseo de conocimiento. En su camino, Humboldt y su acompañante Aimé Bonpland observaron que muchas de las problemáticas ambientales estaban fuertemente ligadas con dinámicas sociales. De esta manera, se sentaron las bases de conceptos tales como ecología y ecosistemas. Pero, entonces, ¿lo que vemos hoy como grandes problemas socioambientales no son algo nuevo?

¹ Abya Yala es el nombre dado a América por el pueblo kuna antes de la llegada de Cristóbal Colón y los europeos. Significa “tierra en plena madurez” o “tierra de sangre vital”.

² Pachamama es un concepto fundamental en la cosmovisión andina y en otras culturas indígenas de América Latina. En idioma quechua significa *Madre Tierra*.

³ Alusión al libro de Miguel León Portilla, “*Visión de los vencidos*”, una obra conformada por fragmentos de escritos indígenas que narran los acontecimientos durante la conquista de México.

Globalización y tecnología

A lo largo de la historia han ocurrido seis grandes olas de globalización marcadas por el desarrollo de la tecnología (agrícola, militar, naval, informática, etc.), el medio físico (geomorfología, recursos naturales, clima), la demografía, las guerras y conquistas, las ideologías (cultura, lenguaje, reglas), las instituciones políticas y culturales. Aunque todos estos factores han sido fundamentales, me enfocaré en la tecnología. La tecnología es un conjunto de técnicas y habilidades que han permitido a la humanidad la producción de herramientas, bienes y servicios. Ha sido un elemento clave para el desarrollo de las civilizaciones y la transformación del entorno –y con él nuestras formas de vida–. Una de ellas fue, por ejemplo, el uso del fuego, que modificó nuestra forma de defendernos y nuestra alimentación. De acuerdo con el Instituto Smithsonian, una de las primeras evidencias del uso del fuego para la cocción de alimentos puede remontarse a más de 1.5 millones de años. Y, como este ejemplo, podemos encontrar grandes saltos que han ocurrido en la historia de la humanidad gracias a la innovación y a la difusión de la tecnología.

En muchos lugares del mundo se han encontrado evidencias de sofisticadas tecnologías como sistemas hidráulicos y sanitarios, estructuras arquitectónicas, redes carreteras, instrumentos para la observación de los astros y monitoreo de fenómenos naturales, e importantes avances en las áreas de la medicina y la agricultura, por mencionar algunos. Tal fue el caso de civilizaciones en Abya Yala, como la maya, la azteca y la inca, donde además había personas altamente especializadas quienes dedicaban su vida a la ciencia y las artes, y que contribuían con sus conocimientos a la sostenibilidad de sus sociedades.

Con la conquista de Abya Yala se dio paso a un mestizaje no sólo entre personas, sino en las formas de vida, técnicas y prácticas en un sentido multilateral. Los elementos de la naturaleza, los conocimientos y técnicas indígenas permearon en Europa a través de los relatos de los conquistadores y los cronistas⁴. Poco a poco, en América se adoptó el uso del hierro y la rueda, y se introdujeron nuevas plantas y animales. Por otro lado, los europeos aprendieron las técnicas agrícolas para cultivar en distintos climas y entornos como selvas, lagos y semidesiertos. Las virtudes de las plantas empleadas en la medicina indígena fueron aprovechados en Europa, como lo presenta Agustín Farfán, médico de Felipe II, en su libro *Tractado breve de anathomía y chirugía*. Y si lo queremos, la lista puede continuar.

Entre los siglos XV y XVII, las conquistas dieron paso a lo que se conoce como el *comercio triangular*, donde se importaban a Europa materias primas de América para ser manufacturadas y luego llevadas a África, donde a su vez, se comerciaba con personas en los mercados de esclavos, que después eran llevadas a América para trabajar en los campos de cultivo y en las minas, no sólo por su fuerza física (como nos lo han enseñado históricamente) sino por el valioso conocimiento y tecnología que tenía la gente africana.

Esta etapa se caracterizó por grandes abusos, impunidad, sobreexplotación de personas y recursos, y también por un intenso intercambio de técnicas, conocimiento y tecnologías entre las tres regiones. ¿Algún parecido con la actualidad? Probablemente sí.

⁴ La ciencia indígena:
https://dhial.org/diccionario/index.php?title=CIENCIA_Y_TECNOLOG%C3%8DA_EN_LA_HISTORIA_DE_AM%C3%89RICA#La_ciencia_ind.C3.ADgena

El encuentro de mundos, saberes y tecnologías

Hoy en día, seguimos inmersos en una red de comercio (ya no sólo un triángulo) donde tenemos un constante intercambio de saberes, técnicas, métodos y tecnologías que se adaptan, modifican y retroalimentan constantemente. Más aún, vivimos ilusionados por la tecnocracia que nos hace pensar que la tecnología es LA solución a los grandes problemas socioambientales y económicos que hemos desatado y sostenido por siglos.

Sin embargo, la tecnología no es más que una herramienta que depende de quien la usa y para qué la usa. Y sucede que, de pronto, perdemos de vista que se desarrollan muchas de estas tecnologías para aliviar los grandes efectos e impactos que nosotros mismos causamos (o al menos hacia eso deberíamos encaminarnos). Si somos conscientes de esto, entonces podemos aspirar a construir un mundo donde -como dicen los Zapatistas- quepan muchos mundos.

En este mundo que cambia rápidamente, necesitamos de la experiencia, la creatividad, el ingenio y el conocimiento de quienes desarrollan y aplican la tecnología, y también la participación de quienes serán afectados o beneficiados por su implementación. Retomando la idea de una ecología integral, necesitamos entender las interconexiones entre naturaleza y sociedad, y, si vamos un paso más adelante, expandir nuestro entendimiento de las cosmovisiones y culturas donde se busca introducir alternativas para aliviar problemas de sostenibilidad, así como estar atentos a no atender problemas globales olvidándonos de los efectos y necesidades locales.

Así, llegamos al momento actual donde tenemos una serie de alternativas desde la naturaleza y desde la tecnología para que en América Latina podamos implementar modelos de descarbonización y trazar rutas hacia la sostenibilidad. Sin embargo, para evitar repetir algunos de los errores de la historia, es importante que estas opciones sean entendidas, evaluadas, retroalimentadas y -en muchos casos- reinventadas desde la visión y contextos locales. Sin duda, la colaboración y acompañamiento de quienes ya tienen un camino andado es valiosa y debe verse desde una perspectiva decolonial -entre pares- donde la técnica, la creatividad y el ingenio de todas las partes co-exista y co-construya soluciones locales que contribuyan a resolver problemas globales.

El Bosque Amazónico: sustento y resiliencia

Por **Tatiana, Rocío y Gianella Espinosa**

ARBIO (Asociación para la Resiliencia del Bosque frente a la Inter-Oceánica) es una organización que se creó en el 2010 para proteger un área de bosque natural ubicado a 20 km de distancia de la carretera interoceánica que empezó a operar en 2011. Sus fundadoras, Tatiana y Rocío Espinosa, sumaron a Gianella unos años más tarde. Hoy, son las tres hermanas quienes lideran esta iniciativa en una concesión forestal otorgada por 40 años que, de manera voluntaria, solicitaron con un cambio a concesión de conservación en 2019. En el proyecto ejecutan actividades de conservación y protección en las 916 hectáreas (2 200 acres) de bosque natural que tienen bajo su cuidado, y donde las amenazas de destrucción aumentan cada día.

Las guardianas del bosque

Para obtener el título profesional en Ingeniería Forestal, Tatiana realizó una investigación que la llevó a internarse en la selva de Madre de Dios, al sureste del Perú, donde tuvo su primer contacto y profundas inmersiones en el bosque. Años más tarde, desarrolló actividades profesionales en campo adquiriendo la experiencia y la confianza para solicitar un área de bosque en concesión ante la urgencia de protegerlo, ya que la construcción de la carretera interoceánica traería impactos negativos sobre la región. Es en esta zona donde actualmente se desarrollan las actividades de conservación de ARBIO.

Rocío es bachiller en Ingeniería de Industrias Alimentarias y máster en Administración de Empresas. Su experiencia viene del sector privado: industrial, banca e inversiones. En los años previos al inicio de ARBIO, trabajó para una consultora medioambiental. Por su parte, Gianella es fotógrafa profesional y bachiller en medios audiovisuales. Las tres juntas lideran la organización, coordinando las operaciones en campo con su equipo de guardabosques para mantener el ecosistema y promover un modelo de conservación compartido para beneficio local y de todo el planeta.

En 2019, Tatiana obtuvo el premio internacional "Jane Goodall. Hope and Inspiration Ranger Award", otorgado por la International Ranger Federation (IRF), la organización Thin Green Line y la International Union for Conservation of Nature / World Commission of Protected Areas (IUCN/WCPA).

Este reconocimiento le fue otorgado en Nepal, durante el Congreso Mundial de Guardaparques, por la labor de conservación y defensa del bosque que Jane Goodall, embajadora de la IRF y quien apoya permanentemente a las personas dedicadas a proteger la naturaleza, realiza desde el 2010 con su organización y equipo de *rangers* en campo.

El bosque amazónico y la tala selectiva de árboles milenarios

En Madre de Dios existen zonas donde la **minería** es la principal causa de deforestación, en tanto que en la cuenca del río Las Piedras, donde se ubica el bosque de ARBIO, la **tala selectiva de árboles de madera dura** es el primer eslabón en la cadena de deforestación. El primer paso en el proceso de degradación y deforestación del bosque es, en especial, la extracción del shihuahuaco (*Dipteryx spp.*), uno de los árboles milenarios más altos del bosque amazónico, que puede alcanzar hasta 60 metros de altura.

Para entender mejor la problemática hablemos de la diferencia entre los términos '*degradación*' y '*deforestación*'. La deforestación ocurre cuando porciones del bosque amazónico es arrasado, dejando huecos en la selva que pueden verse desde los aviones e imágenes satelitales. La degradación es casi invisible, imperceptible para los satélites o desde vistas aéreas. La degradación ocurre, por ejemplo, cuando se realiza la tala selectiva de grandes árboles, como el shihuahuaco, que sostienen el ecosistema.

Hoy sabemos que **la degradación del bosque y de ecosistemas naturales emite casi tantos gases de efecto invernadero (GEI) como la propia deforestación**. Además, implica la pérdida de biodiversidad y humedad, merma las funciones ecológicas del bosque (servicios ecosistémicos) y hace que prevalezca un mayor riesgo de incendios. La causa principal de la degradación de los bosques es la extracción forestal maderera del tipo "*descremado*" o de retiro de árboles de las especies madereras de interés comercial. Esto ha provocado las "*extinciones comerciales*" de especies como palo rosa, romerillo, caoba, lupuna, tornillo, ishpingo, y ahora del shihuahuaco -la madera preferida del mercado chino-.

El lento ritmo de crecimiento natural de la especie *Dipteryx ferrea*, así como varias especies de árboles de madera dura y emergentes (los más altos porque “emergen” por sobre el dosel del bosque) hace que su aprovechamiento no sea sostenible a largo plazo. Además, estos árboles tienen importantes características:

- **Proveen de alimento y anidación** a una gran variedad de especies de aves, como guacamayos, loros y la imponente águila arpía;
- Su **capacidad de captura de carbono es una de las más altas** de los árboles amazónicos;
- Tienen **un importante rol en el ecosistema amazónico** como especie emergente y longeva;
- Tienen **un alto valor científico**, al ser árboles en pie con más de 500 o 1000 años de edad.

Por todo lo anterior, se puede afirmar que el shihuahuaco (llamado también cumarú a nivel comercial) cuenta con suficientes razones para ser una especie con alto valor de conservación. Sin embargo, poco se sabía sobre su ciclo de vida, a pesar de ser el número uno en las exportaciones peruanas de madera de los últimos años.

Tatiana Espinosa lideró la investigación científica del shihuahuaco y, en 2020, junto al Biól. Daniel Valle, publicaron un artículo científico¹ que demuestra la insostenibilidad del aprovechamiento (tala) de shihuahuaco del bosque natural para su uso comercial como madera. Las conclusiones del estudio realizado en el bosque natural de ARBIO son las siguientes:

68% de los árboles de shihuahuaco tendrían más de 500 años; y el 16%, más de 1000 años.

Un shihuahuaco tarda alrededor de 322 años para crecer 51 cm de diámetro (diámetro mínimo de corta).

La densidad poblacional en esta zona es de 0.7 shihuahuacos / hectárea.

Desde la publicación de estos resultados, ARBIO viene difundiendo la urgencia de detener la tala de estos grandes árboles. Ahora se sabe que se talan árboles de más de 500 años para usarlos como pisos y que, en consecuencia, ninguna plantación nueva va a poder reponerlos.

La industria forestal peruana extrae madera de bosques naturales. Las plantaciones forestales en Perú son escasas y no existen bosques que el hombre haya plantado de árboles como el shihuahuaco que sean ya maduros como para cortarlos. **El gran problema es que extraer madera dura de bosques naturales es legal.** Sólo existen algunas especies protegidas que no pueden ser taladas, como el castaño amazónico (*Bertholletia excelsa*), por la importancia de la cosecha de sus nueces para la economía de comunidades castañeras en la región.

¹ Evaluación poblacional de *Dipteryx micrantha* en la cuenca del río Las Piedras, Madre de Dios (Perú). Tatiana Espinosa y Daniel Valle (2020). Revista Forestal del Perú. Vol. 35 Núm.3: Número Especial. DOI: <https://doi.org/10.21704/rfp.v35i3.1603>

Los ríos voladores

¿Sabías que los grandes árboles amazónicos no solo capturan CO₂ y nos brindan oxígeno para poder vivir, sino que actúan también como gigantescas bombas de agua?

Ellos absorben el agua desde el subsuelo a través de sus raíces y la llevan hasta sus ramas y hojas, donde ocurre una evapotranspiración, lo que hace que la humedad sea transportada hacia la atmósfera. Toda esta masa de agua se une con la evaporación del océano Atlántico, formando un *"río volador"* que es un gran flujo de humedad atmosférica que puede transportar más agua que el propio río Amazonas.

Este proceso impresionante es **realizado por los más de 300 mil millones de árboles que existen en la Amazonía, cada uno de ellos con la capacidad de enviar a la atmósfera aproximadamente 1 000 litros de agua al día**. Este flujo de agua sobrevuela a velocidades increíbles el bosque amazónico hasta llegar a la Cordillera de los Andes, contra la cual choca y, de esa manera, alimenta sus nevados y glaciares donde ocurre el deshielo que forma los ríos y valles de la costa del Pacífico. Gracias a los ríos voladores existen las reservas de agua de las cuales se benefician la costa y la sierra sudamericana.

ARBIO: un ecosistema frágil

Los ecosistemas frágiles son áreas de alto valor de conservación, con una gran riqueza en especies de flora y fauna silvestre, y hábitats en buen estado de conservación que brindan servicios ecosistémicos en beneficio de la población local. En ellos también se encuentran especies amenazadas y endémicas. En 2020, el bosque de ARBIO fue reconocido como uno de los ecosistemas frágiles de Madre de Dios por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) del Ministerio de Desarrollo Agrario, sumándose a la lista de los 154 ecosistemas frágiles en el Perú.

Con esta categorización del bosque de ARBIO, con un importante valor de conservación, se esperaba que las autoridades regionales y locales realizaran una gestión especial para su protección, lo cual implicaría la ejecución de acciones de control, supervisión, fiscalización y vigilancia forestal. Sin embargo, han pasado tres años y el bosque sigue amenazado frente a la impunidad de las actividades ilegales que cada día avanzan en la región. La fragilidad de estos ecosistemas no debería fortalecer a la ilegalidad y la corrupción, sino que debería atraer oportunidades de colaboración, investigación, fortalecimiento y crecimiento en la región.

Si no se detiene la destrucción del bosque, llegaremos a un punto de no retorno que implicaría el colapso de los ecosistemas amazónicos y un proceso de sabanización que afectaría también a los ríos voladores e impactaría de manera importante el acceso al agua. Habría una pérdida irremediable de la biodiversidad, grandes modificaciones en los ciclos del agua y del carbono, la aceleración del cambio climático y sus consecuencias como desastres climáticos, y muchas de las comunidades que dependen del bosque y sus recursos para su sustento perderían la base de su supervivencia. En un mundo interconectado, los impactos locales tienen un fuerte efecto (positivo o negativo) a nivel global. Por esta razón es de vital importancia informarnos y tomar acción.

¡Súmate!

ARBIO te invita a sumarte a esta labor para proteger y estudiar los bosques primarios de la Amazonía peruana que aún sobreviven. Una manera sencilla de contribuir es adoptando un árbol milenario para conmemorar algo importante o como un regalo de vida, conciencia y esfuerzo colectivo por tener un mejor planeta. Si eres parte de una empresa o del sector privado, también puedes participar y fortalecer tu compromiso con la sostenibilidad ambiental.

Visita el sitio web de ARBIO para conocer más acerca del proyecto y cómo unirte a la iniciativa por conservar el bosque: www.arbioperu.org

CONVERSANDO

Si el río suena, es porque hidrógeno lleva: el primer auto de hidrógeno en Latinoamérica

Entrevista con **Daniel Patiño, OPEX S.A.S,**
Por **Lorena Morales y Mariana Velázquez**

Nos encontramos en un momento crítico en el que necesitamos encontrar alternativas a muchas de las necesidades locales y problemáticas globales que de pronto parecen venir a toda velocidad en una carrera contra el tiempo. Uno de los temas de modernidad y en el cual se ponen altas expectativas es el uso del hidrógeno como combustible de transición y limpio. Existen muchas formas de producirlo y aprovecharlo, y el desarrollo de tecnologías para su producción y aprovechamiento se vuelve cada vez más ambicioso. Hay países en Europa, Asia y Norteamérica que han invertido grandes cantidades en este tema; en esas regiones se cuenta con muchos recursos económicos y estructuras institucionales y políticas que los promueven.

Pero también es el ingenio y la enorme capacidad de resolución de problemas en Latinoamérica la que posiciona hoy a Colombia como el primer país de la región que cuenta con una planta de producción de hidrógeno que alimenta al primer auto a base de este combustible y que circula por las calles de Medellín.

Sin duda, este proyecto es un claro ejemplo de que pensar un mundo y alternativas distintas es posible, y mejor aún: se puede construir y habitar esos mundos. ¿Cómo lo logramos? Sólo necesitamos un poco de creatividad, imaginación y colaboración, porque en Abya Yala todo es posible. En entrevista con Daniel Patiño, te contamos la historia de este proyecto sembrado en una tierra fértil de Antioquia, Colombia, donde poco a poco vemos florecer nuevas y grandes ideas.

Daniel Patiño es ingeniero mecánico de la Universidad de Antioquia, cuyo trabajo se ha enfocado en las áreas técnico-comercial e ingenieril. En su carrera ha trabajado en el análisis de motores de banco de pruebas y combustibles alternativos de bajas emisiones. Su interés y curiosidad por los automóviles surgió desde niño, motivado por el trabajo que realizaba su padre en la industria de ensamblaje. Esta pasión también se ve reflejada en los proyectos de energías alternativas en los que ha participado de manera proactiva. Su experiencia lo ha llevado a profundizar en los impactos que el desarrollo de nuevas tecnologías e innovaciones tiene en las personas y el ambiente. Actualmente, es gerente técnico en OPEX S.A.S, empresa que en conjunto con HEVOLUTION desarrolló el primer auto con motor de hidrógeno verde puesto en circulación en las calles de Medellín, Colombia, de donde es originario.

Vehículo de hidrógeno

L: Daniel, cuéntanos, por favor, ¿cómo surge la idea de crear un carro de hidrógeno y, además, que funcione con hidrógeno verde?

D: Todo empieza en **OPEX S.A.S**, una empresa especializada en la venta y renta de baterías para montacargas que tiene 12 años en el mercado. Nuestro jefe, Diego Arboleda, estaba en una feria en Estados Unidos cuando observó que los montacargas requerían de tres baterías convencionales que demoran hasta ocho horas para cargarse, en contraste con las de hidrógeno que lo hacen en sólo tres minutos. Este potencial energético del hidrógeno, a diferencia de otros combustibles, fue el inicio del proyecto.

Ya en Colombia, y con la idea del uso de hidrógeno como combustible, comenzamos a hacer toda una investigación sobre los precios del hidrógeno en el país. Encontramos que el costo por kilogramo era de aproximadamente 280 dólares, lo cual lo hacía inasequible. Aunado a ello surgieron muchos cuestionamientos sobre la generación, uso y manejo del hidrógeno y los principales retos a los que nos podríamos enfrentar. Así nace **HEVOLUTION**, la *spin-off* de OPEX pensada en atender la cuestión de la producción de hidrógeno verde.

Como sabrán, al hidrógeno se le han puesto muchos “apellidos” que se refieren a las fuentes a partir de las cuales se produce. Puede ser gris, azul, turquesa o verde, de acuerdo con la cantidad de emisiones que se generan en su producción. Para nuestro proyecto, la mejor alternativa era el hidrógeno verde generado a partir de energías renovables. Entonces analizamos **qué tipo de tecnologías podríamos emplear**. En Colombia, tenemos muchas **fuentes hídricas** y optamos por construir una pequeña central hidroeléctrica, que no implica la creación de grandes embalses y todos sus impactos negativos. La planta genera 20 megawatts, con un aprovechamiento de aproximadamente un 70% de la energía. Esta energía se genera de manera constante en comparación con otras energías intermitentes, como la solar y la eólica. En términos de precio, la producción de hidrógeno con la tecnología que seleccionamos es de sólo 10% del costo de producirlo con energía solar o eólica.

El siguiente paso era **“ensamblar” todas las piezas** a través de una estrategia que atrajera inversiones a nuestro proyecto. Trajimos a Colombia un automóvil que funciona con el hidrógeno producido localmente para que la gente pudiera verlo, montarse en él y ver cómo funciona. Este auto tiene una autonomía tremenda: con nueve litros de agua producimos un kilogramo de hidrógeno con el que podemos recorrer 150 km. El hidrógeno entra en unas membranas fuel-cell donde se combina con oxígeno que permite generar mucha energía, y el producto de este proceso es vapor de agua. El tanqueo del carro demora cinco minutos y tenemos 660 km de autonomía, por lo que constituye una de las opciones más eficientes.

M: Sin duda este proyecto tiene muchas ventajas, pero, ¿cuáles dirías tú que son las desventajas o retos de esta tecnología?

D: Primero, el **aspecto económico**. Si tenemos un camión que trabaja 90% con diésel y quiero sustituir el otro 10% con hidrógeno verde, el costo de ese hidrógeno es entre 10-17 dólares. Para que ese ejercicio de reemplazo funcionara, el costo del hidrógeno debería ser de 5-6 dólares. Por otro lado, cuando se produce hidrógeno se realiza a una presión muy baja, casi atmosférica, pero para **transportarlo** puedes hacer tres cosas: primero, lo puedes comprimir, aunque se necesita mucha energía para este proceso; segundo, se puede licuar a temperaturas criogénicas para poder aumentar su densidad y poder transportar una mayor cantidad; tercero, lo puedes convertir en amoníaco (NH_3), con un proceso llamado Haber-Bosch en el que se forma una molécula más grande que se transporta en estado líquido. Después, en el sitio donde se requiere el hidrógeno se realiza un craqueo por el cual se separan hidrógeno y nitratos. Este último proceso tiene un beneficio adicional, y es que pueden utilizarse los nitratos para fertilizantes, lo cual es algo muy bueno para Colombia, ya que el país produce sólo el 5% de los fertilizantes que utiliza.

M: Y en el aspecto social, ¿qué tipo de impacto hay en las comunidades o cómo es el involucramiento con ellas?

D: En uno de los proyectos que se tiene previsto hay unas comunidades indígenas que se dedican al cultivo y cosecha de café. Para nosotros es importante que nuestras actividades no afecten el flujo y acceso de agua que ellos necesitan. Además, nuestro equipo cuenta con antropólogos y sociólogos, además de ingenieros. Ellos se encargan de monitorear y dar seguimiento a las comunidades. También involucramos a personas a nivel local, a través de su capacitación e integración al proyecto. En cuanto al agua, somos muy cuidadosos, ya que no podemos poner en riesgo este recurso y, por su parte, el gobierno actual es muy estricto con esas situaciones, algo en lo que estamos completamente de acuerdo.

Vale decir que en nuestro proyecto también se colabora con la Universidad de Antioquia, la cual juega un papel muy importante para tener una mejora continua y trabajo conjunto en la región. También nos apoyan en los aspectos antropológicos y de sensibilización con el gobierno.

L: ¿Qué tan necesario es incentivar a la innovación en Colombia y cómo esta tecnología puede extenderse al resto de América Latina?

D: En el país hay muchas, muchas ideas. La gente tiene mucho y muy buen conocimiento. Yo creo que incentivar no sería la palabra que emplearía en este momento. Para mí, es más importante que podamos **estructurar** un entorno, políticas y condiciones que permitan impulsar este tipo de proyectos.

Por supuesto, el trabajo conjunto también es fundamental. Aunque cada empresa tiene su *know-how* y sus secretos profesionales, **se necesita compartir** todo esto con la comunidad estudiantil y la parte corporativa. Así, combinamos la experiencia, pero también se habla de los errores cometidos y todo lo que se va viviendo en el camino.

En nuestros planes, está la idea de desarrollar proyectos fuera del país y hemos avanzado mucho en la colaboración en Panamá y el Perú, y estamos en conversaciones con otros países donde se puede aprovechar la energía hidráulica, un aspecto que es clave. En el largo plazo, deseamos expandir estos proyectos en Colombia y Latinoamérica para escalarlos y llevarlos a un nivel suficiente para su adopción.

Sabemos que, por el momento, el hidrógeno no puede reemplazar otras formas de energía y será más bien un elemento complementario que llevará a **una transición gradual** hacia combustibles menos contaminantes. Hoy en día, un vehículo diésel convencional de 40 toneladas cuesta 150 000 dólares, en tanto que uno de hidrógeno de las mismas características costaría 600 000 dólares; así es que una empresa preferirá los vehículos convencionales. ¡Ahí está el reto!

L: Para finalizar, ¿crees que este tipo de proyectos nos puede fortalecer y unir como región?

D: Por supuesto que sí. Aunque existen grandes diferencias respecto a otros países respecto al presupuesto asignado a educación y la investigación, **en Latinoamérica somos muy resolutivos e inventivos**. Por ejemplo, un señor en Cuba, donde no hay refacciones de carros y debe reparar el suyo, puede hacerlo con los recursos que tiene a la mano e incluso sin haber estudiado una carrera o ser especialista en el tema. Creo que el coeficiente intelectual y la capacidad de las personas latinas es muy grande. Lo único que necesitamos es ser **más disciplinados y sin egoísmos** para compartir con otros lo que sabemos de manera genuina. Así podemos construir sinergias entre distintos países y avanzar muchísimo en lo que nos proponamos. Tenemos todo: la tecnología, la capacidad de construir y hacer muchas cosas. Yo digo que es un tema de **voluntades** porque la ingeniería y el conocimiento ya existen, pero estos temas son muy políticos y esa es un área difícil de modificar, pero debemos hacerlo. Que no quepa duda de que estamos muy bien preparados y tenemos muchas herramientas para solucionar y lograr lo que nos proponamos.

SÍ, SÍ ES

El mundo al revés... ¿o del revés?

¿Te has preguntado cómo se decide la orientación de los mapas y si ésta tiene algún efecto o motivo?

De acuerdo con algunas investigaciones, la manera en que “vemos” las cosas tiene un efecto psicológico y un mensaje detrás de él. En el caso de los mapas, hay una asociación y connotación respecto a su posición (norte o arriba=bueno, sur o abajo=malo).

Una referencia más a esta idea espacial son las Epistemologías del Sur, donde se utiliza la referencia al **Norte y el Sur Global**. Su proponente, Boaventura de Sousa Santos, explica que nuestra “posición” en los sistemas sociopolíticos tiene una implicación directa en las realidades en las que vivimos y las múltiples desigualdades y los problemas sociales y ambientales a los que nos enfrentamos.

Ya lo exponía Quino, el famoso caricaturista argentino, creador de Mafalda, “**el espacio no tiene ni arriba ni abajo**”.

Para decodificar esta idea (más que errónea) podemos utilizar los **mapas invertidos** que, aunque no lo creas, no son nada nuevo. El uso de mapas con una orientación distinta puede hallarse a inicios del 1900, cuando **Joaquín Torres García**, un pintor uruguayo, colocó el polo sur en la parte superior en la imagen, haciendo una sugerente afirmación de la importancia de Sudamérica.

Otra contribución importante fue la del “**Mapa Universal Correctivo del Mundo**”, de Stuart McArthur (1979), para hacer notar que el prestigio y “superioridad” de países del norte sobre los del sur global parece predeterminado por su posición espacial.

Conceptos como “desarrollado y en desarrollo”, “clase alta y clase baja”, entre muchas otras, deberían ser obsoletas, pero lamentablemente son más que vigentes.

Veamos algunos datos interesantes en mapas sobre este mundo del revés...

La huella de CO₂: otra forma de medir la desigualdad

Mapa mundial de las emisiones acumuladas de CO₂ desde 1970 hasta 2021.

El **45 % de las emisiones históricas de CO₂** proviene de los **países desarrollados y 24 % de los países en desarrollo de Asia y el Pacífico** (región que incluye a países de altas emisiones en los últimos 50 años, como China e India).

El resto:
 Europa del Este y Asia Central y Occidental (11 %)
América Latina y el Caribe (11%)
 África (7 %)
 Oriente Medio (2 %).

Países como Estados Unidos, China y Rusia son los mayores emisores de CO₂ a lo largo del tiempo.

De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (OMM), **América Latina y el Caribe (ALC)** es una de las **regiones del mundo más afectadas por el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos**, los cuales están causando graves daños a la salud, la vida, la seguridad alimentaria, el acceso al agua, la energía y el desarrollo socioeconómico en la región.

Es importante reflexionar sobre las acciones que los países con altas emisiones están tomando, no solo a nivel nacional, sino también a nivel regional y global, para mitigar estos efectos.

Fuentes:
<https://www.statista.com/chart/28725/cumulative-co2-emissions-per-country-since-1970/>
<https://public.wmo.int/es/estado-del-clima-en-am%C3%A9rica-latina-y-el-caribe-2022>
<https://cambioclimatico.gob.mx/cambio-climatico-americ-latina-sera-una-de-las-regiones-mas-afectadas/>
<https://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/2089/RED2023-RE-ESP.pdf?sequence=20&isAllowed=y>

Biodiversidad y problemas socioambientales en América Latina y el Caribe

América Latina y el Caribe (ALC) es una de las regiones con mayor riqueza biológica del planeta. Sin embargo, esta zona se ve influenciada por problemas socioambientales que han causado impactos a la región.

Biodiversidad

ALC es una región con alta riqueza en biodiversidad:

- 60%** de la vida terrestre mundial y diversas especies marinas y de agua dulce.
- 34%** de los bosques primarios del planeta.
- 51%** de anfibios.
- 41%** de aves.
- 27%** del agua dulce disponible en el mundo.
- 50%** de la vida vegetal que se encuentra en el Caribe no se da en ninguna otra zona del planeta.

Problemáticas Socioambientales

ALC experimenta problemas socioambientales entre los que se encuentran:

En 2022, **9 de cada 10** de los asesinatos de defensores del medio ambiente y de la Tierra. **39 %** de ellos fueron en contra de pobladores indígenas.

La región transita la **peor crisis migratoria** de su historia.

17 millones de personas podrían verse obligadas a abandonar sus hogares debido a huracanes, inundaciones y sequías, que son cada vez más frecuentes.

5.8 millones de personas de la región caerían en la pobreza extrema de aquí a 2030, en buena medida debido a la falta de agua potable, así como a una mayor exposición al calor excesivo y a las inundaciones.

Fuentes:

- <https://www.bancomundial.org/es/region/lac/overview#1>
- <https://www.cepal.org/es/temas/biodiversidad/fortalezas-desafios-regionales>
- <https://www.cbd.int/gbo/gbo4/outlook-grulac-en.pdf>
- <https://www.cepal.org/es/publicaciones/48985-panorama-recursos-naturales-america-latina-caribe-2023-resumen-ejecutivo>
- <https://www.nrdc.org/es/bio/jessica-carey-webb/biodiversidad-america-latina-es-critica>
- <https://www.globalwitness.org/es/comunicados-de-prensa/almost-2000-and-and-environmental-defenders-killed-between-2012-and-2022-protecting-planet-es/>

Recursos energéticos y minerales en América Latina

América Latina y el Caribe es una región **exportadora neta de recursos naturales**, en particular de biomasa y minerales. Desde 2015, se ha convertido en **importadora neta de combustibles fósiles**.

En el período 2019-2021, las exportaciones regionales combinadas de recursos naturales representaron el **50.7% de las exportaciones totales** y el **10.1% del PIB** de la región.

ALC tiene a su resguardo:

20% de las **reservas de petróleo**

25% de los **metales estratégicos**

... quizás parezca que vivimos en un mundo al revés donde la globalización, la colonización y muchas falsas expectativas han creado grandes desigualdades que han degradado fuertemente la tierra, los recursos y la cultura.

Fuentes:

<https://www.cepal.org/es/publicaciones/48985-panorama-recursos-naturales-america-latina-caribe-2023-resumen-ejecutivo>
<https://portalenergetico.org/es/>

PARA LLEVAR

En este espacio recopilamos algunas voces de Abya Yala, manifestadas en forma de documentales, libros y proyectos, cuyo objetivo es profundizar tanto en el caleidoscopio de saberes que emanan de este territorio como en los complejos conflictos socioambientales de los que es parte. Asimismo, agregamos enlaces a eventos y asociaciones que podrían ser de tu interés.

Presentación de trabajos: Congreso Latinoamericano de CCUS, Brasil 2024

Te invitamos a revisar la convocatoria para presentar trabajos para el Congreso Latinoamericano de CCUS 2024, que tendrá lugar en Río de Janeiro y en el que se contará con un programa multidisciplinario con presentaciones orales y pósters. Consulta las bases en la siguiente liga:

<https://ccusevent.org/latinamerica/2024/program/technical-program>

Proyecto Arbio Perú: Adopta un árbol

Conoce el proyecto ARBIO Perú, cuyo objetivo es la conservación de los árboles y bosques de la Amazonía peruana. Una de las maneras de participar en este proyecto e iniciativa es “adoptando” un árbol milenario en peligro de tala ilegal. Visita la página de ARBIO para más información:

<https://www.arbioperu.org/adopta-un-arbol/>

Documental: La maldición de la abundancia

Este documental aborda qué ha sucedido cuando el dinero y la moral se enfrentan para influenciar la toma de decisiones en el Parque Yasuní en la Amazonía ecuatoriana, un paraíso de biodiversidad donde habitan varias comunidades indígenas y que constituye un espacio en el que se hallan algunas de las más grandes reservas petroleras de ese país.

<https://www.primevideo.com/detail/La-maldici%C3%B3n-de-la-abundancia/0GI0KBK6CNUT2AU56ZJPOVQUA8>

Documental: Latinoamérica: El falso mito de las energías limpias

Este documental levanta la voz acerca de cómo el discurso de “desarrollo” ha servido para promover proyectos extractivistas implementados sin el consentimiento de las comunidades locales. Con el pretexto del cambio climático, el capitalismo presenta ideas como la “energía limpia” y el “carbono neutral”, cuyas iniciativas pretenden realizar un lavado de imagen de aquellos responsables por la devastación.

<https://avispa.org/latinoamerica-el-falso-mito-de-las-energias-limpias/>

PARA LLEVAR

Libro: *Repensando la sostenibilidad desde las humanidades y las ciencias sociales. Definiciones, problemas y miradas desde Latinoamérica*

Este libro de Dora García y Margo Echenberg introduce varios problemas y complejidades relacionadas con la sostenibilidad desde una perspectiva multidisciplinaria. Es una antología pensada como un libro de consulta para motivar la reflexión sobre temas como la paz, la educación, la economía, y la equidad de género.

https://www.elsotano.com/libro/repensando-la-sostenibilidad-desde-las-humanidades-y-las-ciencias-sociales-definiciones-problemas-y-miradas-desde-latinoamerica_105443
54

Libro: *Por un medio ambiente sano que promueva los derechos humanos en el Sur Global*

César Rodríguez presenta este libro como resultado del taller Global de Investigación-Acción para Defensores Jóvenes de Derechos Humanos. En él detecta cómo con la coartada del crecimiento o la innovación un complejo entramado mundial está en la base de desastres, tales como el desarrollo de megaproyectos cuyo impacto no es medido, las presiones para la adopción y uso de ciertos agroquímicos, y otros problemas que es urgente atender, particularmente en países del Sur Global.

<https://www.gandhi.com.mx/por-un-medio-ambiente-sano-que-promueva-los-derechos-humanos-en-el-sur-global>

Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía

La ACGGP es una entidad sin fines de lucro que fomenta y estrecha las relaciones personales, técnicas y sociales entre profesionales vinculados a las Ciencias de la Tierra y áreas afines a través de la promoción de la investigación interdisciplinaria y la difusión del conocimiento en las comunidades de Colombia. Conoce más acerca de su trabajo en la siguiente liga:

<https://www.acggp.org/>

Libro: *Patatas arriba: una historia casi universal*

Del ilustre escritor uruguayo Eduardo Galeano, este libro plantea que vivimos en un mundo al revés, con la izquierda a la derecha, el ombligo en la espalda y la cabeza en los pies. En sus páginas se unen el pasado y el presente que reflejan las grandes incongruencias e ironías en la historia de la humanidad.

https://resistir.info/livros/galeano_patatas_arriba.pdf

Ciudad de México, México, 2023